

**Rituel de Table, sa signification et les chants maçonniques.
Particularités du rituel de table du Rite français.**

**Table ritual during masonic Harmony, its meaning and the masonic songs.
Particularity of the Table ritual concerning the French rite.**

Sebök Ferenc, PhD.

Lors du banquet ou Agapes, les Maçons utilisent des objets, un vocabulaire particulier et des gestes effectués. Ce banquet se déroule lors « des agapes rituelles », après les travaux maçonniques. Cela se pratique selon un rituel codifié qui est suivi scrupuleusement. Certains parlent de rituel de table, d'agapes fraternelles, de Banquet solsticial...

Une fois par an, il y a le Banquet de l'Ordre qui a lieu à la Solstice d'Hiver, vers la Noël. Les autres occasions se font après les Tenues d'une manière plus ou moins solennelle, selon les rites et des Loges.

Au XVIIIe siècle, les « loges de table » faisaient suite aux Tenues (travaux symboliques en loge): le repas réunissait les Frères et c'était un lieu où les Frères pouvaient exprimer leurs idées dans une ambiance plus libre, quel que soit leur grade (par exemple, l'apprenti doit garder le silence en Loge, mais pas durant les Agapes.

Le mot « Agapes » vient du grec « Agapé » signifiant « Amour divin inconditionnel ». Il veut dire également « Banquet ». Le banquet est le symbole de la Sagesse, mais aussi de la mère et de l'Initiation.

Ainsi, le nouvel initié, lors du premier Banquet qui suit son initiation, prendra place à côté du Vénérable Maître (VM^o) afin de maître à l'honneur le nouveau initié, ou nouveau maillon de la « Chaîne universelle ».

La Sainte Cène chez les chrétiens vient du latin « Cena », c'est-à-dire « Repas du soir ». Ce repas fut pris avec les douze apôtres le soir du jeudi, avant la Pâque juive.

Cette Sainte Cène eut lieu la veille de la crucifixion de Jésus de Nazareth. En prononçant les paroles suivantes « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en souvenir de moi » permis sans doute d'instituer plus tard, l'Eucharistie chez les chrétiens catholiques.

Voici la disposition de la table disposée pour les Agapes fraternelles. Nous remarquons une disposition en « U », encore appelé « en fer à cheval » :

Le banquet ou Agapes est une des plus anciennes traditions maçonniques. Le lieu où se réunissaient les maçons notamment au « Goose and Gridiron » à Londres prouve le fait que les Francs-maçons organisaient des Agapes après les tenues maçonniques. Les Constitutions d'Anderson de 1723 prescrivent en détail ce moment privilégié. Ces Constitutions contiennent également des chants maçonniques concernant les Apprentis, les Compagnons et les Maîtres. Les Agapes signifiaient un temps pour les réjouissances permettant de renforcer les liens sociaux entre les Frères.

Donc la tradition du banquet explique les nombreuses assemblées dans les restaurants, dès le XVIIIe siècle. Rappelons que la Grande Loge unie d'Angleterre fixe le début de la franc-maçonnerie opérative en 1717.

Lors du banquet, un rituel de table est utilisé dans un espace appelé « Salle humide », où, juste après la « Fermeture des travaux », qu'il est symboliquement appelé « Minuit », les Frères maçons sortent en cortège, l'Orient d'abord, c'est-à-dire le V^oM^o, l'Orateur et le Secrétaire, sous la conduite du « Maître de Cérémonie ».

Ensuite, ce sont les Frères de la Colonne du Nord ou Septentrion, dirigé par le « Second surveillant » qui sortent de la Loge, qui est parfois appelé « Temple », faisant référence au Temple de Salomon, matérialisé par le Tableau de Loge se trouvant au centre de la Loge et encadré des trois colonnettes Sagesse – Force – Beauté.

Le Second surveillant reste en place à sa stalle, à la Colonne du Nord appelé « J », faisant référence à « Jakin », pendant que les Frères sortent de la Loge, en saluant les deux Surveillants se tenant debout, leur maillet à la main droite.

Enfin, le cortège continue avec les Frères de la Colonne du Midi, encore appelé Sud. Ils quittent la Loge, en saluant le Premier et puis le Second Surveillant. La stalle du Premier Surveillant se trouve à la Colonne « B », faisant référence à « Boaz ». Une fois que les Frères sont tous sortis, les Frères qui sont restés en Loge, quittent également la Loge. Il s'agit du Frère directeur de la Colonne d'Harmonie (musique), des deux Surveillants et enfin du Frère « Couvreur » qui se tient à la porte de la Loge, garantissant que la Loge est « couverte » (protégée des profanes).

Dans certaines Loges, le Frère Couvreur est « le tuileur », c'est-à-dire qu'il peut demander le mot de passe avant de laisser entrer un Frère en Loge. Ce « tuilage » se fait pour garantir qu'une personne non initiée, c'est-à-dire, un profane, ne puisse entrer dans la Loge.

Le Banquet de l'Ordre se fait une fois l'an, à l'occasion de la Saint-Jean d'hiver. Cependant il n'est pas rare que le même événement se passe à la Saint-Jean d'Été. Cependant dans de nombreuses Loges, les Agapes suivent après chaque Tenue et un rituel de table est utilisé. Dans certaines Loges, cela se résume à des « Santés », dans d'autres, le rituel complet sera pratiqué.

Une fois que tous les Frères sont sortis de la Loge, ils traversent un « Parvis » (une pièce se trouvant juste au dehors du Temple, pour se diriger vers la « Salle des Agapes ». Là, les Frères prennent place, restant debout. Ils s'installent en respectant une disposition spatiale en « U » (en langage maçonnique, un « carré long »), rappelant l'Orient, avec le V^oM^o, le Secrétaire et l'Orateur et en bout de la disposition de la table en « U », les deux Surveillants, rappelant les Colonnes « J » et « B ». Cette tradition varie selon les rites, avec des

particularités selon les pays. La disposition spatiale rappelle celle de la Loge avec les 3 lumières, en triangle (V^oM^o et les deux Surveillants).

Le rituel de table fait ainsi partie intégrante de la « Tenue » (réunion des Maçons pratiquant un rituel). La signification du rituel de table est hautement symbolique, dans la mesure où les agapes sont un prolongement des « Travaux de la Loge ». L'occupation spatiale, la disposition en « U », la place du V^oM^o et des « Officiers dignitaires » démontrent les liens entre le « travail en loge » qui se fait de « Midi à Minuit » (début de la tenue jusqu'à la fin) et le prolongement de la Tenue rituelle dans la salle des agapes, la « salle humide ».

Les agapes fraternelles ont pris racine avec une tradition née au XVIII^e siècle, époque à laquelle les francs-maçons se réunissaient le plus souvent dans des auberges ou des maisons privées. La fraternité se vivait à travers les repas, serrant les liens entre les Frères. Au début, les agapes fraternelles pouvaient représenter, symboliquement, les réjouissances, car le rituel en Loge demande, à la fermeture des travaux, si les Frères sont contents et satisfaits. En outre, le rituel demande aussi, symboliquement « où les Frères reçoivent-ils leur salaire ».

Le texte du rituel fait donc allusion au travail opératif des bâtisseurs qui devaient recevoir un salaire. Le rituel de table fait donc allusion aux réjouissances avec le travail opératif des Frères ayant reçu leur salaire.

Peu à peu, durant le XVIII^e siècle, et surtout le XIX^e siècle deux éléments essentiels vont apparaître en Loge : la matérialisation symbolique du Temple de Salomon, grâce au tableau de Loge, encore appelé « tapis de Loge » et outre la codification des rituels, la codification progressive des rituels de table.

La codification des rituels de table a fortement été influencée par la présence de « Loges militaires » et en France, sous l'influence de l'Empire. D'ailleurs, nombre de Loges en France, en Belgique, en Angleterre, dans l'Empire autrichien et outremer, manifestaient la fraternité maçonnique, l'union des frères ou encore la réunion des frères.

Nous pouvons citer quelques Loges où le rituel de table est soit centré sur les « Santé » ou bien rappelle les agapes militaires :

Respectable Loge (R^oL^o) La parfaite Union (Mons), la R^oL^o La Parfaite intelligence et l'étoile réunie (Liège), la R^oL^o L'Union, la R^oL^o Loge parisienne « Union Parfaite de la Persévérance, la R^oL^o « Les Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis » (Bruxelles), la R^oL^o Les Frères Réunis (Tournai), la R^oL^o Union et Charité Georges Pirson (La Louvière), la R^oL^o La Belgique (Paris), la R^oL^o La Patrie I & II (La Panne – Calais), la R^oL^o Union et Action (Bujumbura), la R^oL^o Saint Jean d'Écosse (Bruxelles), la R^oL^o Saint Charles de la Parfaite Harmonie (Bouillon), la R^oL^o Marc Aurèle (Liège), la R^oL^o L'indivisible (Spa), la R^oL^o François-Charles de Velbrück (Liège), la R^oL^o France (Budapest), la R^oL^o Die Einigkeit (Frankfurt), la R^oL^o La Lumière des Ardennes (Forrières), la R^oL^o Les Sept Piliers (Liège), la R^oL^o Amphion (Paris), la R^oL^o L'œuvre au Bleu Grand Orient de France, la R^oL^o Iris (Spa), etc...

Il faut noter une particularité du rite français :

Les FF^o chargés de servir sont les Apprentis qui servent les mets et les Compagnons qui servent le vin. Durant le Banquet ils sont placés à l'intérieur de la Table en « U » ou « Carré

Long ou encore appelée « Fer à cheval ». Leur place se trouve près de leur Premier et Second Surveillant respectif.

Les Lumières (bougies) sont posées sur la Table, devant le Vénérable Maître. Dans certaines Loges, il y a un « Autel », juste devant le Vénérable Maître, à l'intérieur du « Fer à cheval », pour y placer le Volume de la Loi Sacrée (Bible), l'équerre et le Compas. La disposition des trois outils se fait toujours au Grade d'Apprentis, afin que tous les Frères puissent participer : l'équerre sur le compas, les deux outils placés sur le Volume de la Loi Sacrée.

Un ruban bleu délimite le centre de la table sur tout le fer à cheval. Le bleu faisant notamment référence à la couleur bleue et or du rite français et du rite moderne belge.

C'est le long de ce ruban que seront alignés les canons (les verres), comme sur un champ de bataille, face à l'ennemi.

Le vocabulaire du banquet semble donc provenir des Loges napoléoniennes. Certaines loges étaient mobiles, car ils pouvaient ouvrir « les travaux » (la tenue maçonnique) près des champs de bataille. Nous pouvons donc affirmer qu'en France les rituels de table à caractère militaire se sont développés, avant de se répandre dans les colonies et dans les loges non militaires. Cependant, les chansons maçonniques proviennent d'Angleterre, puisque les chants des apprentis, compagnons et maîtres se trouvent dans les Constitutions d'Anderson (1723). Ces chansons ont été intégrées dans les rituels de table, avec, à l'époque, la traduction française par le Frère LANSA, sachant que la Franc-maçonnerie a été introduite en France en 1725.

Voici la première strophe du Frère LANSA, sur les six que compte ce chant maçonnique :

*« Frères et Compagnons De la Maçonnerie,
Sans chagrin jouissons Des plaisirs de la vie
Munis d'un rouge bord Que par trois fois
Un signal de nos verres Soit une preuve
que d'accord Nous buvons à nos Frères »*

Cependant, des loges militaires ont existé dans toute l'Europe, en Europe Centrale et en Europe de l'Est. Sous l'empire des Habsburg, la Franc-maçonnerie n'a pas toujours été bien vue et l'on sait notamment qu'il y avait ce qu'on appelait « Die Grenze loge » (loges aux frontières) pour échapper aux foudres du pouvoir en place.

En ce qui concerne la musique, à côté des chansons maçonniques contenues dans les Constitutions d'Anderson, des compositeurs maçons ont composé des chants maçonniques.

Le plus illustre d'entre eux s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart.

Donc, aux XVIIIe et XIXe siècles, la musique va prendre une place de plus en plus importante dans les loges et durant les Agapes.

Nous pouvons citer une chanson maçonnique fréquemment chantée dans les Loges allemandes :

« Die Kettenlied » de W.A.Mozart.

Voici le « Kettenlied de W.A.Mozart

Kettenlied (deutsch)

W.A. Mozart

*Wir folgen dem schönsten der Triebe,
der Menschen mit Menschen verband
und reichen zur Kette der Liebe
als Brüder einander die Hand.
Ehrt unseren Kunst Sie verbindet
die Herzen der Maurer allein,
auf schlinget die Kette und windet
die Rosen der Freude hinein.
Ihr suchet das Ende vergebens,
wir brechen die Kette nicht ab,
Sie reichet vom Osten des Lebens
Bis hin gegen Westen ans Grab*

Version anglaise

Chain link song

WA Mozart

*We follow the loveliest of instincts,
connecting people to people
and reach for the chain of love
as brothers shake hands.
Respect for our art connects us
the hearts of masons alone,
untie the chain and the wind
the roses of joy within.
You seek the end in vain
we don't break the chain.*

*It reaches from the east of life
To the west to the grave.*

Nous pouvons affirmer que l'influence des loges militaires a laissé des empreintes dans les loges maçonniques jusqu'à nos jours. Les loges utiliseront un vocabulaire militaire ou non dans le rituel de table ; cependant, si au Rite écossais ancien et accepté (REAA), le rituel de table est moins militaire, il n'empêche que ce rite a adopté les « Santé » au nombre de sept qui se retrouvent dans le rituel de table des loges militaires. J'ai déjà parlé de la Respectable Loge à Frankfurt « Die Einigkeit » où le rituel de table est d'essence militaire. À noter que c'est dans cette Respectable Loge que le Frère Franz Liszt a été initié. De même, à la Respectable Loge « L'Union » (Bruxelles, B) nous pouvons découvrir un rituel de table où le rituel de table fait penser à un rituel militaire.

L'influence du rituel de table militaire existe aussi dans des Loges créées au XXe siècle, par exemple, la R^oL^o Lumière des Ardennes (Forrières, rite moderne belge, B), la Respectable Loge « Les Sept Piliers » (Liège, rite moderne belge, B) ou la Respecable Loge « La lumière des Ardennes » (Forrières, rite moderne belge, B).

Il faut noter que dans certaines Loges, les Agapes fraternelles, le rituel de table se limite à des « Santé », en général au nombre de 7. Le nombre 7 est riche de symbolisme (création du monde par Dieu en 6 jours + un pour le repos, nombre sacré pour les chrétiens, pour la Kabbale, et pour les alchimistes. En Franc-maçonnerie, le rituel au degré d'Apprenti dit ce qui suit : « 3 la dirigent (La Vénérable maître et les deux Surveillants), 5 l'éclairent (en ajoutant le Secrétaire et l'orateur se trouvant à l'Orient avec le Vénérable maître), 7 la rendent Juste et Parfaite (ce qui veut dire qu'il faut 7 Frères présents pour ouvrir les travaux d'une Loge).

Voyons en détail le vocabulaire maçonnique d'essence militaire pratiqué lors de la Fête de l'Ordre et lors des agapes fraternelles.

Voici les éléments essentiels faisant appel aux forces militaires, à la construction et à l'alchimie :

- la marine : les frères parleront de « voile » ou de « drapeaux »,
- les travaux de maçonnerie : « truelle », « pelle », « pioches », « tuiles », « pierre brute »,
- l'artillerie, sur terre et sur mer : « canon », « poudre », « charger », « aligner », « tirer une canonnée ou une salve », « feu fulminant »
- essence alchimique à travers la « poudre » et les différentes couleurs noire, blanche, jaune et rouge.
- le Frère couvreur, plaçant sa main droite sur l'épaule du V^oM^o, va faire une « santé aux frères dispersés sur la surface de la Terre, dans les airs, en mer ou dans les fers, ... »

Plus en détail, nous pouvons dire que le franc-maçon dégrossit (découpe) la pierre brute (le pain) ainsi que les autres matériaux (mets, repas) avec son glaive (couteau), sa pioche (fourchette) et sa truelle (cuiller). Il s'arme d'un canon (le verre) qu'il charge (remplit) pour tirer une santé (boire à la santé) à coup de poudre forte, blanche ou rouge (vin blanc ou vin rouge). Les Frères tirent une salve avant de boire en disant « Feu ! » Dans certaines loges, comme je l'ai déjà raconté précédemment, les frères, ayant vidé leur verre, tapent ensemble

leur verre sur la table avec force et de manière synchrone. Dans d'autres loges, au lieu de déposer vigoureusement le verre sur la table, les Frères déplacent le verre vide en main en faisant le mouvement d'un triangle (R^oL^o Les Sept Piliers, Liège, B).

Le fait de manger (mastiquer le pain) est en lien avec le travail opératif du maçon qui doit équarrir sa pierre brute qui est le pain. Le but est, symboliquement, d'obtenir une transformation selon les principes de l'alchimie. Cette transformation est rendue possible par l'action de l'eau (poudre faible) et du vin (poudre forte), mais aussi du café, de la bière et de la liqueur et l'alcool fort (poudre fulminante).

Équarrir, tailler sa pierre est un acte volontaire de transformation personnelle du franc-maçon, d'amélioration de soi, en se débarrassant des vices et en maîtrisant ses passions. Durant les Agapes fraternelles, il y a une « communion des frères » autour du pain partagé avec son voisin. Découper la nourriture revient donc à dégrossir la pierre brute dans un partage. Boire ensuite devient une opération de transmutation (Référence à l'alchimie).

Le rituel de table du rite français est donc d'essence militaire; il s'est développé sous l'Empire napoléonien, dont les pratiques ont survécu jusqu'à nos jours. La Belgique n'existe que depuis 1830 et faisait, en partie, de l'Empire napoléonien. De ce fait, des loges furent créées sur le territoire de la future Belgique. Même après l'indépendance de la Belgique en 1930, les loges militaires continuèrent à fleurir et les loges d'essence non militaires adoptèrent les rituels de table d'essence militaire. C'est ainsi que nous pouvons trouver, dans les Loges du Rite moderne belge (qui ressemble fort au Rite français), un rituel de table qui présente plus ou moins des accents militaires, selon la pratique des Loges.

Il y a par exemple la scène des « glaives » (couteaux) :

« Drapeau sur l'épaule gauche... Glaives en mains... Haut les glaives... (les Frères font tourner les glaives)... et après l'exercice des glaives, le Vénérable Maître dit d'un ton ferme : **Bas les glaives !** (les frères déposent bruyamment les glaives sur le Carré long (la table).

À la Respectable Loge « Les Sept Piliers », Orient de Liège, et à la Respectable Loge « Saint-Charles de la Parfaite Harmonie, Orient de Bouillon, cette scène des glaives est impressionnante, surtout pour les Apprentis et les Frères visiteurs.

Une scène impressionnante des canons (verres) se déroule aussi à la Loge « Die Einigkeit », Orient de Frankfurt, lorsque les Frères disent « Feu » avant de vider leur verre pour ensuite, de manière synchrone, déposer fortement les canons.

Voici le vocabulaire maçonnique du banquet d'ordre et des travaux de table expliqué en vocabulaire profane (dès le XVIII^e siècle) :

La Table : se nomme Plateforme, Atelier ou planche à tracer

La Nappe : Voile ou Grand Drapeau

Les Serviettes : Drapeaux

Les Plats : Plateaux

Les Assiettes : Tuiles ou Platines

Les Couteaux : Glaives

Les Cuillers : Truelles ou Pelles
Les Fourchettes : Pioches
Le Pain : Pierre Brute
Le Vin : Poudre forte, blanche ou rouge
L'Eau : Poudre faible
Le Cidre, la Bière : Poudre jaune
Les Liqueurs et alcools forts: Poudre fulminante
Le Sel : Sable blanc
Le Poivre : Sable jaune
La Moutarde : le ciment
Le Café : Poudre noire
Les Bouteilles : Barriques fortes
Les Carafes : Barriques faibles
Les Verres : Canons
Les Lumières (Bougies) : Étoiles
Les Mouchettes : Pincés ou Pincettes
Les Chaises : Stalles
Les Mets : Matériaux
Manger : Mastiquer
Boire : Tirer une canonnée
Découper : Dégrossir
Ranger les Instruments : Aligner
Repas Maçonnique : Agape, Banquet
Verser du Vin : Charger
Placer les verres sur une même ligne : Aligner
Petit Repas : Agape
Cantiques : Chansons
Boire à la Santé : Tirer une Santé (un toast)
Proposer une santé : Porter une santé (un toast)
La participation financière : le Triangle

Voici à titre d'illustration, le rituel de Table du Rite français avec explications :

OUVERTURE DES TRAVAUX DE TABLE (rite français)

(L'ouverture se fait par le VM°)

Durant le rituel, les maillets sont utilisés pour rythmer les diverses phases du rituel de table. Les coups de maillet commencent par le Vénérable Maître, ensuite viennent les coups de maillet des Frères Premier et Second Surveillant.

Notice :

VM° = Vénérable Maître (Worshipful Master)

VV°MM° = Vénérables Maîtres

FPS° = Frère Premier Surveillant (Senior Warden)

FSS° = Frère Second Surveillant (Junior Warden)

F° = Frère
FF° = Frères
FC° = Frère couvreur (Tyler)
App° = Apprentis (Entered Apprentices)
CC° = Compagnons (Fellow crafts)
RL° = Respectable Loge (Worshipful Lodge)
FOr° = Frère orateur
FFVV° = Frères Visiteurs
Santé = Toast

VM°

FF° PS° et SS°, faites vous assurer si nos travaux sont bien à couvert !

(Chacun des Surveillants s'assure de la qualité des maçons présents en jetant un regard insistant sur eux pour les reconnaître comme étant des frères. Cela se fait sans « mise à l'Ordre », c'est-à-dire sans que les frères doivent se lever).

FSS°

Je réponds de ma colonne

FPS°

VM°, le FSS° et moi sommes assurés des FF° qui sont sur les deux colonnes.

VM°

Je réponds de ceux qui sont à l'Orient.

FC° faites votre Office.

Le FC° va ôter la clef de la porte qu'il ferme (symboliquement, pour écarter les profanes ; cela veut aussi dire que les Maçons se trouvent dans un espace temps sacré).

Pendant ce temps, les FF° revêtent leurs cordons. Dans certaines Loges ils préfèrent garder le Tablier de leurs grades respectifs.

Dès ce moment personne n'entre ni ne sort plus.

FSS°

Les travaux sont couverts

FPS°

VM° les travaux sont couverts

VM°

FPS° quel âge avez- vous ?

FPS°

Trois ans

VM°

À quelle heure est-il d'usage d'ouvrir les travaux de table ?

FPS°

À Midi.

VM°

Quelle heure est-il, FSS° ?

FSS°

Il est midi.

VM°

Puisqu'il est l'heure et que nous sommes à couvert, je déclare ouverts, les travaux de table de la RL°

FPS°

Les travaux de Table de la RL° sont ouverts

FSS°

Les travaux de Table de la RL° sont ouverts

PREMIÈRE SANTÉ D'OBLIGATION

(Cette santé, en l'honneur de la République, sera portée à la suite directe de l'Ouverture des travaux en lieu et place de l'acclamation. La position d'Ordre s'effectue debout.

On tient un couteau, lame en l'air, de la main gauche, une serviette sur l'avant-bras gauche. Le signe d'ordre se fait normalement de la main droite, sauf lorsque les canons sont en main. S'il y a des FF° à l'intérieur du Fer à cheval, ils restent assis. Sauf, bien sûr, les FF° App° et CC°, debout hors de table).

VM°

À l'Ordre mes FF°!

FF° PS° et SS° invitez les FF° de l'une et l'autre Colonne à se disposer à charger et aligner pour la première Santé d'Obligation.

FPS°

FF° de la Colonne du Midi préparez vous à charger et aligner pour la première Santé d'Obligation.

FSS°

FF° de la Colonne du Nord, préparez vous à charger et aligner pour la première Santé d'Obligation.

VM° Chargeons et alignons, mes FF° !

(Chaque F.: fait alors charger son canon par les CC° comme il le souhaite, de poudre forte ou de poudre faible. Les canons sont alignés le long du ruban bleu et les barriques aussi, hors du ruban, parallèlement sur une seconde colonne)

FSS°

Tout est chargé et aligné sur la colonne du Nord !

FPS°

Tout est chargé et aligné, sur la Colonne du Midi !

VM°

L'Orient est également aligné.

Mes FF°, debout !

Canon en main mes FF°!

Mes FF°, veuillez vous joindre à moi pour porter la première Santé d'Obligation à la République française, nous joindrons à cette Santé nos vœux de prospérité au Président de la République. C'est à cette Santé aussi précieuse pour nous que je vous invite à faire le meilleur feu possible.

VIVE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE !

Attention mes FF° : en joue ! Feu !

(Les FF° saisissent le canon de la main droite et on le tend devant soi, puis ils ramènent le canon vers eux, ils boivent un peu et replacent le canon devant eux, le bras tendu en avant)

Bon feu !

(Les FF° boivent un peu plus et replacent le canon bras tendu en avant)

Le plus vif de tous les feux !

(Les FF° boivent tout et placent le canon à hauteur de l'épaule gauche)

À moi, mes FF°, par le signe de l'équerre !

(c'est-à-dire un mouvement des verres en triangle)

Un - Deux – Trois

Un - Deux - Trois

Un - Deux - Trois

(Pour faire « UN – DEUX – TROIS », à chaque temps on déplace le canon, de l'épaule gauche à l'épaule droite puis en avant, comme pour tracer un Triangle. À la fin du troisième mouvement, les canons doivent être tendus en avant et reposés, tous en même temps, en frappant la table avec les verres déposés, bien aligné sur le ruban bleu.

Il s'agit là, symboliquement du canon qui s'est vidé de sa poudre en tirant. Ce mouvement rappelle le Triangle qui a trois côtés, représentant aussi le chiffre 3, mais représente aussi le Delta Lumineux que l'on peut apercevoir dans la Loge, au-dessus de la Stalle du VM°. Ce Triangle contient un œil au rite REAA. L'œil représente le Grand Architecte de l'Univers, qui est « Dieu » pour les Francs-maçons réguliers)

Reposez les canons et reprenez place mes FF°, que nos agapes commencent.

(À ce moment, les Frères Apprentis apportent les premiers plats avec les entrées. Les Frères commencent à manger, mais soudain, d'un coup de maillet, le Vénérable Maître annonce la santé suivante. À chaque Santé, les Frères se lèvent pour porter un toast)

SECONDE SANTÉ D'OBLIGATION

(Celle de la Grande Loge. Elle se fait après les entrées et avant les plats principaux)

VM°

FF° P° et S°, invitez les FF° qui décorent vos colonnes respectives à se joindre à moi pour porter la Seconde Santé d'Obligation.

FPS°

FF° qui décorez la colonne du Midi, veuillez vous joindre à nous pour porter la seconde Santé d'Obligation.

FSS°

FF° qui décorez la Colonne du Nord, veuillez vous joindre à nous pour porter la Seconde Santé d'Obligation.

VM°

Debout !

Chargeons et alignons, mes FF°

(le VM° attend que tous les FF° aient aligné leur canon)

VM°

Debout et à l'Ordre de Table, canons en main !

Mes FF°, la Seconde Santé d'Obligation que j'ai la faveur de vous proposer est celle de la « Grande Loge »

(En fait il s'agit d'une santé portée au Grand Maître de l'Obédience et de tous les Grands Officiers qui la composent)

VM°

Nous y joindrons celle de tous les VV°MM° de ses Loges et de leurs députés. Nous y joindrons aussi nos vœux pour sa prospérité.

VIVE LA « GRANDE LOGE »

En joue ! Feu ! Bon Feu ! Le plus vif de tous les Feux !

À moi, mes FF°, par le signe de l'équerre !

Un – Deux – Trois

Un – Deux – Trois

Un – Deux – Trois

Mes FF° posez vos canons et reprenez vos places.

TROISIÈME SANTÉ D'OBLIGATION

(À faire avant les desserts et santé en l'honneur du VM° de la Loge)

FPS°

VM°, voulez-vous bien faire charger et aligner pour une santé' que le FSS°, le For° et moi-même auront la faveur de proposer ?

VM°

Chargeons et alignons, mes FF° !

(Dès que le chargement et l’alignement sont effectués, le FPS° annonce la Santé adressée au VM°)

VM°

Quelle est cette Santé que vous voulez proposer ?

FPS°

C’est la vôtre, VM° et celle de notre RL° dont vous avez la faveur de diriger les travaux. Nous vous prions, mes FF° de lui faire le meilleur feu possible.

FSS° C’est la Vôtre, VM° et celle de notre RL° dont vous avez la faveur de diriger les travaux. Nous vous prions, mes FF° de lui faire le meilleur feu possible.

Mes FF°, nous vous prions de lui faire le meilleur feu possible.

For°

La Santé que les FF° PS°, SS° et moi-même vous proposons et qui est la vôtre, VM°, mais aussi celle de notre RL° dont vous avez la faveur de diriger les travaux.

Mes FF°, nous vous prions de lui faire le meilleur feu possible.

(Le VM° se rassied pendant que tous les FF° se lèvent pour porter une toast au VM°)

FPS°

Debout et à l’Ordre !

Mes FF°, Canons en main !

En Joue ! Feu !

Bon Feu !

Le plus vif de tous les feux !

À moi, mes FF°, par le signe de l’équerre !

Un – Deux –Trois

Un – Deux – Trois

Un – Deux – Trois

Reposez vos canons, mes FF° et reprenez place !

QUATRIÈME SANTÉ

(pour tous les Officiers dignitaires de la Loge. Ceux-ci restent assis pour cette santé)

VM°

Mes FF°, debout !

Chargez et alignez mes FF° !

FPS°, FF° de la Colonne du Midi, veuillez charger et aligner

FSS°, FF° de la Colonne du Nord, veuillez charger et aligner

...

(Idem pour le déroulement)

CINQUIÈME SANTÉ

(Santé en l'honneur des FFVV° (visiteurs) qui restent assis lors du toast)

...

(Idem pour le déroulement)

SIXIÈME SANTÉ

(Après les desserts, avec la Chaîne d'Union)

VM°

FF° PS° et SS°, veuillez inviter les FF° à se joindre à moi pour former la chaîne d'union et porter la sixième Santé d'Obligation.

FPS°

FF° de la Colonne du midi, veuillez vous joindre à nous pour former la chaîne d'union et porter la cinquième et dernière Santé d'Obligation.

FSS°

FF° de la Colonne du Nord, veuillez vous joindre à nous pour former la chaîne d'union et porter la cinquième et dernière Santé d'Obligation.

VM°

Debout, mes FF° !

Formons la chaîne d'Union de Table !

Chargeons et alignons !

(Après s'être levés, les FF° forment la chaîne de table avec les serviettes, chacun en tenant dans son poing gauche fermé, une extrémité de sa propre serviette, mais aussi celle de son voisin de gauche, de telle sorte qu'une ligne continue de serviette fasse le tour de la table. De cette façon, les canons peuvent être alignés et saisis de la main droite.

Quand la chaîne d'union est prête et que tous les canons sont chargés par les Frères CC° et que les canons sont alignés par les Frères, les CC° participent aussi à la Chaîne d'Union.

À noter que cette sixième santé dédiée à la Chaîne sera bue par les FF° sans rompre la Chaîne d'Union)

VM°

Mes FF°, la Santé que je vous propose est celle de tous nos FF° visiteurs que je remercie d'être présents et fidèles à nos travaux, nous y joindrons nos vœux fraternels de prospérité à leurs Respectables Loges, nous y joindrons encore nos vœux à tous les maçons répandus sur cette terre.

Mes FF°, debout !

À Moi, mes FF°

Vive la franc-maçonnerie universelle !

En joue ! Feu !

Bon feu ! Le plus vif de tous les feux !

À moi, mes FF°, par le signe de l'équerre !

Un – Deux – Trois

Un – Deux – Trois
Un – Deux – Trois

Reposez vos canons et reprenez place, mes FF°

SEPTIÈME SANTÉ

(Cette Santé se fait par le FC° qui se place derrière le VM° et, par derrière, place sa main droite sur l'épaule du VM°. Il fait un toast en l'honneur des FF° dispersés sur la surface de la Terre, dans les airs, en mer ou dans les fers)

Notice :

Dans les fers veut dire « privés de liberté ».

VM°

Mes FF°, debout !

Mais FF°, je vais demander au FC° de porter une Santé à nos FF° dispersés, que ce soit sur la surface de la Terre, dans les airs, en mer ou dans les fers.

FC°

À tous les Maçons, heureux ou malheureux, dans la détresse et dispersés sur la surface de la Terre, sur mer ou dans les airs, en leur souhaitant un prompt retour dans leur pays, si tel est leur désir.

Le VM° et tous les FF°

À tous les maçons !

VM°

En joue ! Feu !

Bon feu ! Le plus vif de tous les feux !

À moi, mes FF°, par le signe de l'équerre !

Un – Deux – Trois

Un – Deux – Trois

Un – Deux – Trois

Reposez vos canons et reprenez place, mes FF°

Fin du rituel de table.

(S'il s'agit du Banquet ou Fête de l'Ordre qui se fait une fois l'an au moment de la Saint Jean d'Hiver, le VM° procédera à la « Fermeture des Travaux » de la Loge. Si par contre il ne s'agit pas de la Fête ou Banquet de l'Ordre, il n'y aura pas d'autel, (ni avec les chandeliers, ni d'autel avec le VLS, l'équerre et le compas) ; donc il n'y aura pas de fermeture des Travaux. Dans ce cas les FF° peuvent se parler librement, jusque tard dans la soirée s'ils le désirent)

S'il s'agit de la Fête de l'Ordre, après Fermeture des Travaux, le VM° intervient comme suit :

VM°

Debout mes FF :. !

(Quand tout le monde est debout, le VM° donne l'accolade fraternelle au Frère situé à sa droite. Le baiser passe de Frère en Frère et quand ce baiser est revenu au VM° intervient une dernière fois)

VM°

À moi mes FF°, par le signe, la triple batterie et l'acclamation.

Le « Signe » varie selon les rites, mais il s'agit du signe de mise à l'ordre en Loge. Pour la « Triple Batterie » qui a également une essence militaire, au rite français du degré d'Apprenti, les FF° frapperont dans les mains par trois fois selon le code établi par le rituel. Ce code varie selon les rites, par exemple au rite moderne belge le code se fera comme suit en frappant dans les mains : OO O – OO O – OO O, suivi de l'acclamation « Vivat, Vivat, Semper Vivat ! »

Au rite REAA (Rite écossais ancien et accepté) le code se fera comme suit :

OOO – OOO – OOO, suivi de l'acclamation « Houzé, Houzé, Houzé ! »

Au rite français, le code sera identique au rite moderne belge, mais suivi de l'acclamation « Liberté – Égalité – Fraternité ! »

VM°

Les travaux de table de notre RL° sont fermés.

Retirons-nous en paix

Notice :

Au rite écossais ancien et accepté, le VM° dira :

« Mes FF°, retirons-nous en paix, sous la loi du Silence !

L'Orient d'abord !

Et le Maître des Cérémonies conduit le cortège hors de la Loge.

Sources :

truthlurker.over-blog.com/article-12172819.html

Rituels de table de différentes loges consultées.

Archives et rituels des R°L° :

Les Sept Piliers, 38, Orient de Liège, GLRB

Les Vrais Amis, 51, Orient de Retinne, GLRB

France, 9, Orient de Budapest, GLSH

Saint-Charles de la Parfaite Harmonie, Orient de Bouillon, GLRB

Amphion, Paris, GLNF

Les Trois Vertus, Orient de Sedan, GLNF

François-Charles de Velbrück, Orient de Liège, GLRB

Trias Charlemagne, Orient d'Aachen, Der Grossloge der Alten Freien and Angenommen

Maurer von Deutschland, GAFAMD

Éperon d'Or, Orient de Namur, GLRB

Egyenlőség, Orient de Budapest, GLSH

Le Carré Long, Orient de Charleroi, GLRB

Rituels de Table consultés :

Rite moderne belge

Rite écossais ancien et accepté

Rite français

Rite Eurégional en trois langues (Trias Charlemagne, D)

Rite écossais rectifié

Rite Émulation

Le baiser, 2009, Ferenc Sebök.
Ou l'impossibilité du baiser : « qu'y a-t-il entre nous, »